

ODDIY FENXEL FOENICULUM VULGARE MILL O‘SIMLIGINI XI DF TALABIGA MOSLIGI VA ORGONOLEPTIK KO‘RSATKICHINI ANIQLASH

G‘ulomova G.M

Namangan davlat universiteti Biotexnologiya kafedrası

3-bosqich talabasi

gavxaroy@024gmail.com

Annotatsiya. Bugungi kunda bir qator mamlakatlarda zamonaviy tibbiyot va xalq tabobati integratsiyalashuvi konsepsiyasi ommalashmoqda hamda integrativ meditsina kelajak meditsinasi bo‘lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Bunday fikrlar bildirishga juda ham ko‘p dalillar mavjud ayni paytda kimyoviy dori darmonlarni salbiy ta’sirlarini natijasida yangi kasalliklarni avj olishini ham bunga misol tariqasida olishimiz mumkin. Shunday o‘simliklar qatorida fenxel (dorixona ukropi) - *Foeniculum Vulgare Mill.*, shifobaxshligi bilan ajralib turadi.

Kalit so‘zlar: Oddiy fenxel, organoleptik, namlik, yovvoyi, damlama, tami, hidi, morfologiya, tasnifi,

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОВМЕСТИМОСТИ И ОРГНОЛЕПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСТЕНИЯ ФЕНХЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ FOENICULUM VULGARE MILL ПО ТРЕБОВАНИЯМ XI DF

Гуломова Г.М

кафедра биотехнологии, Наманганский государственный университет

ученица 3 класса

gavxaroy@024gmail.com

Аннотация. Сегодня в ряде стран популярна концепция интеграции современной медицины и народной медицины и предполагается, что интегративная медицина может стать медициной будущего. Такое сообщение означает, что оно говорит о многом. Известно, что народная медицина, ее уникальные традиции обеспечивают население, оказывают медико-санитарную помощь, питание, профилактику при транспортировке, дают рекомендации из лекарственных растений, прошедших многочисленные испытания качества,

пользы и эффективности при их лечении. Среди таких растений своими лечебными свойствами выделяется фенхель (укроп) — *Foeniculum Vulgare Mill.*

Ключевые слова: Фенхель обыкновенный, органолептика, влага, дикий, настойка, вкус, запах, морфология, классификация,

COMPATIBILITY AND ORGONOLEPTIC INDICATION OF COMMON FENNEL FOENICULUM VULGARE MILL PLANT TO XI DF REQUIREMENT

Gulomova G.M

Department of Biotechnology, Namangan State University

3rd grade student

gavxaroy@024gmail.com

Annotation. Today, the concept of integration of modern medicine and folk medicine is gaining popularity in a number of countries, and it is estimated that integrative medicine can be the medicine of the future. There is a lot of evidence to express such opinions, at the same time we can take as an example the outbreak of new diseases as a result of the negative effects of chemical drugs. It is known that folk medicine, its unique traditions, are recommended to use medicinal plants that have been tested in practice for quality, safety and efficiency in the provision of public health, providing medical and sanitary assistance, in particular, in the prevention of chronic diseases and in their treatment. Among such plants, fennel (dill) - *Foeniculum Vulgare Mill.*, stands out for its medicinal properties.

Key words: Common fennel, organoleptic, moisture, wild, tincture, taste, smell, morphology, classification.

KIRISH.

Respublikada so‘nggi yillarda dorivor o‘simliklarni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, dorivor o‘simliklar yetishtiriladigan plantatsiyalar tashkil etish va ularni qayta ishlash borasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Ko‘plab viloyatlarimizda foydalanilmagan bo‘sh yerlarda shu iqlimga mos bo‘lgan dorivor o‘simliklar yetishtirish uchun katta imkoniyatlar va imtiyozlar yaratilmoqda. Xozirgi kunda jamiyatimizda juda ko‘p yangi kasalliklarni paydo bo‘layotganini, ayniqsa iqlim o‘zgarib allergik, ankologik turli xil teri kasalliklari avj olmoqda.

Ayniqsa 2022-yil 1-iyundan boshlab samarasi isbotlangan dorivor o‘simliklarni bosqichma-bosqich tibbiy yordam ko‘rsatish standartlari va protokollariga kiritish. Bunda, Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan yangi yaratilgan hamda ishlab chiqarishga joriy etilgan dori vositalarining tibbiyot amaliyotida keng qo‘llanilishini ta‘minlash maqsadida klinik protokollar, diagnostika hamda kasalliklarni davolash standartlari har olti oyda qayta ko‘rib chiqiladi; uch oy muddatda barcha davlat tibbiyot ta‘lim muassasalarida dorivor o‘simliklar va xalq tabobati bo‘yicha ta‘lim berishga yo‘naltirilgan kafedralarni tashkil etish bo‘yicha taklif kiritish bo‘yicha prizidentimiz tomonidan topshiriq berildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 20.05.2022 yildagi PQ-251-son

ADABIYOTLAR TAHLILI:

2022-yil 1-iyundan boshlab samarasi isbotlangan dorivor o‘simliklarni bosqichma-bosqich tibbiy yordam ko‘rsatish standartlari va protokollariga kiritish. Bunda, Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan yangi yaratilgan hamda ishlab chiqarishga joriy etilgan dori vositalarining tibbiyot amaliyotida keng qo‘llanilishini ta‘minlash maqsadida klinik protokollar, diagnostika hamda kasalliklarni davolash standartlari har olti oyda qayta ko‘rib chiqiladi. Prezidentining qarori, 20.05.2022 yildagi PQ-251-son.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10 apreldagi “Yovvoyi holda o'suvchi dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda etishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4670-sonli qaror qabul qilindi. Qaror bilan O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi, Innovatsion rivojlanish vazirligi, O‘rmon xo‘jaligi davlat qo‘mitasi, Sog‘liqni saqlash vazirligi huzuridagi Farmatsevtika tarmog‘ini rivojlantirish agentligining 2020 yil 1 maydan boshlab dorivor o‘simliklarni yetishtirish, saqlash, birlamchi yoki chuqur qayta ishlash klasterlarini (keyingi o‘rinlarda – dorivor o‘simliklar klasteri) tashkil etish, shuningdek, hududlarni dorivor o‘simliklar yetishtirish bo‘yicha ixtisoslashtirish to‘g‘risidagi takliflari ma‘qullandi.

Shu o‘rinda dorivor o‘simliklarni o‘rganishda juda ko‘p olimlar turli metodlar asosida ish olib borishgan. Xususan respublikamiz olimlaridan E.T Berdiyev, E.T Ahmedov "Tabiiy dorivor o‘simliklar" Jo‘rayeva, M.A. Dorivor o‘simliklar atlas, Nurbojev.F.E, dorivor o‘simliklar tarqalishi bioekologiyasi endemik turlarni o‘rganishgan. Dorivor o‘simliklar yetishtirish va damlama nastoyka tayyorlash ularni bemorlarga qo‘llash bo‘yicha Z.T.Pazilbekova, A.K.Ganiyev, Q.Ahmedov, A.Ergashev, A.Abzalov, M.Yulchiyeva, S.Azimboyev tavsiyalari asosida juda ko‘p shifobaxsh o‘simliklar yetishtirish va damlama tayyorlash va qo‘llash bo‘yicha

tavsiyalar ishlab chiqdilar. Shuningdek doriwor ichimliklarni organoleptik kursatkichlari Y.E.D.Tilgner. Oziq ovkat maxsulotlari va ichimliklarni organoleptik taxlili. M. Agroproizdat, 2002.-19 bet. Nishonov O‘tkirali Raxmatillayevich, Ataxanov Shuxratjon Nuriddinovich o‘simliklar asosida shifobaxsh ichimlik ishlab chiqarish texnologik liniyasi 2023- 58 bet.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Oddiy fenxel (dorixona ukropi) **Foeniculum Vulgare Mill.**, o‘simligini yovvoyi tabiatda o‘sayotgan xolatida botanik tasnifini o‘ganish va XI DF talabi bo‘yicha namligi hamda 10 % xlorid kislotada erimaydigan kul miqdorini aniqlash o‘rganiladi. Ushbu dorivor o‘simlikdan tayyorlangan maxsulot Y.E.D.Tilgner. Oziq ovkat maxsulotlari va ichimliklarni organoleptik taxlili bo‘yicha sinovdan o‘tkazildi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR.

Oddiy fenxel (dorixona ukropi) - **Foeniculum Vulgare Mill.** (**Foeniculum Officinale AH.**) selderdoshlar – **Apiaceae** (soyabonguldoshlar - **Umbelliferae**) oilasiga kiradi. Ko‘p yillik (plantatsiyalarda ikki yillik qilib o‘stiriladi), bo‘yi 90-200 sm ga etadigan o‘t o‘simlik. Poyasi tik o‘suvchi, ko‘p qirrali va sershoxli.

1-rasm. Namangan viloyati Pop tuman Chodak qishlog‘i

2-rasm. Oddiy fenxel gullash davri

Namangan viloyati Pop tumani chodak qishlog‘i tog‘li hududlarida olib borgan tadqiqotlarimiz shuni ko‘rsatdiki o‘simlikning bo‘yi 103 sm gullari to‘q sariq va tayyor mahsulot och yashil-qo‘ng‘ir rangdagi qo‘shaloq pistadan iboratligi aniqlandi.

Mevaning har ikkala uchi bir oz toraygan, uzunligi 7-11 mm, eni 3.5 mm bo‘lib, uzunasiga ikki bo‘lakka ajraladi. Har qaysi yarimta mevaning tashqi tomoni do‘ng, ichki tomoni tekis. Yarimta mevada 5 tadan turtib chiqqan qovurg‘alar bo‘lib, uchtasi do‘ng tomonga, ikkitasi yon tomonga joylashgan. Mahsulot hidi va mazasi arpabodiyon mevasining mazasini va hidini eslatadi.

XI DF ga ko'ra yig'ib kelingan mahsulot namligi aniqlanganda 16 % namlik, va 10% li xlorid kislotada erimaydigan kuli 0.95 %, Y.E.D.Tilgner. Oziq ovqat mahsulotlari va ichimliklarni organoleptik ko'rsatkichi odatiy mahsulot bilan bir xil tam va xidga ega ekanligi aniqlandi.

XULOSA.

Yuqoridagi tadqiqot natijalarimiz shuni ko'rsatdiki Namangan viloyati Pop tumanida yovvoyi holda o'suvchi Oddiy fenxel XI DF ga ko'ra yig'ib kelingan mahsulot namligi aniqlanganda 16 % normadan 2 % ga ko'pligi aniqlandi. 10% li xlorid kislotada erimaydigan kuli 0.95 %, normal, organoleptik ko'rsatkichi odatiy mahsulot bilan bir xil tam va hidga ega ekanligi aniqlandi.

Adabiyotlar:

1. E.T Berdiyev, E.T Ahmedov "Tabiiy dorivor o'simliklar" (o'quv qo'llanma) Toshkent, O'zRFA Minitipografiyasi, 2018.113-114 bet.
2. С.Я. Соколов МЕДИЦИНСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО Москва • 2000 ФИТОТЕРАПИЯ И ФИТОФАРМАКОЛОГИЯ
3. Medicinal Plants of the World, Chemical Constituents, Traditional and Modern Medicinal Uses 2005 Humana Press Inc. 999 Riverview Drive, Suite 208 Totowa, New Jersey 07512
4. Jo'rayeva, M.A. Dorivor o'simliklar atlası [Matn]: o quv go'llanma/ M.A. J - Toshkent: Noshir nashriyoti, 2019. - 264 b.
5. Q.Ahmedov, A.Ergashev, A.Abzalov, M.Yulchiyeva, S.Azimboyev. Dorivor o'simliklarni yetishtirish texnologiyasi darslik. [Toshkent: Shafolat Nur Fayz, 2020. - 232 b.]
6. "Central asian food engineering and technology" elektron ilmiy jurnali. Journal of Food Science Volume1Issue 4 June 2023 Issn: 2181-385x 4- son 2023-58-84 b.
7. Educational Research in Universal Sciences Zahriddinov Ilyosjon Ilhomjon o'g'li, Abdulatifova Oydina Nozimjon qizi DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11177686>
8. Dorivor zubtutum o'simligining zamonaviy tabobatda qo'llashning samarali usullari Zahriddinov I.I., G'ulomova G. M., Abdubannayeva X.G' 1409/243-bet
9. Qo'sh ekinlar parvarishlashning tuproq hajm og'irligiga ta'siri. Tursunov A.A, Ergasheva N.X, Zahriddinov I.I 606/ 29-bet

Internet ma'lumotlar

1. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Zubtutum>.

2. <https://cyberleninka.ru/article/n/zubturum-o-simligidan-tayyorlangan-ayrim-dorivor-vositalarning-ateroskleroz-va-bavosirni-davolashda-qo-llanilishi>.

3. <https://uzpharmagency.uz/oz/news/dorivor-osimliklar-turkumidan-bargizubning-xosiyatlari-haqida>.

<https://uzpharmagency.uz/oz/news/dorivor-osimliklar-turkumidan-bargizubning-xosiyatlari-haqida>